

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISHDA DEONTOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI.

Kalandarova Fazilat Toxirovna, University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi, Pedagogika va psixologiya kafedrasini o'qituvchisi.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini yuksaltirishda pedagogik deontologiyaning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy ta'lim paradigmalarida o'qituvchining shaxsiy muloqot madaniyati, kasbiy burchga sadoqati va ma'naviy-etik javobgarligi masalalari tahlil qilingan. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning deontologik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy mahoratini rivojlantirishda pedagogik deontologiyaning o'rni va ahamiyatini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik deontologiya, kasbiy etika va pedagogik ta'limga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOJAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari pedagogik deontologiya bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mas'uliyat, muloqot madaniyati va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Talabalarning deontologik kompetensiyasini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: pedagogik deontologiya bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy shakllanishida muhim o'rin tutadi va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik deontologiya, kasbiy mahorat, kasbiy burch, etika, raqamli netiket, pedagogik takt, boshlang'ich ta'lim, ma'naviy mas'uliyat.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.

Каландарова Фазилат Тохировна, Негосударственное высшее учебное заведение «Университет бизнеса и науки», Преподаватель кафедры педагогики и психологии

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещается роль и значение педагогической деонтологии в повышении профессионального мастерства будущих учителей начальных классов. В современных образовательных парадигмах анализируются вопросы личной коммуникативной культуры учителя, его профессиональной преданности и духовно-этической ответственности. Даны практические рекомендации по развитию деонтологической компетентности студентов в процессе высшего педагогического образования.

ЦЕЛЬ: анализ роли и значения педагогической деонтологии в развитии профессионального мастерства будущих учителей начальных классов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по педагогической деонтологии, профессиональной этике и педагогическому образованию. Использованы аналитический, сравнительный и педагогический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что педагогическая деонтология является важным фактором формирования профессиональной ответственности, культуры общения и нравственно-этических качеств будущих учителей. Установлено, что развитие деонтологической компетентности способствует повышению качества их профессиональной подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическая деонтология занимает важное место в профессиональном становлении будущих учителей начальных классов и способствует повышению эффективности образования.

Ключевые слова: педагогическая деонтология, профессиональное мастерство, профессиональный долг, этика, цифровой этикет, педагогический такт, начальное образование, духовная ответственность.

THE IMPORTANCE OF DEONTOLOGICAL PREPARATION IN FORMING THE PROFESSIONAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS.

Kalendarova Fazilat Tokhirovna, Non-state higher education institution University of Business and Science, Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the role and significance of pedagogical deontology in increasing the professional skill of future primary school teachers. The issues of personal communication culture, loyalty to professional duty and moral-ethical responsibility of the teacher in modern educational paradigms are analyzed. Practical recommendations for the development of deontological competence of students in the process of higher pedagogical education are put forward.

AIM: to analyze the role and importance of pedagogical deontology in developing the professional competence of future primary school teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on pedagogical deontology, professional ethics, and teacher education. Analytical, comparative, and pedagogical methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that pedagogical deontology is an important factor in developing professional responsibility, communication culture, and moral-ethical qualities in future teachers. The development of deontological competence was found to enhance the quality of professional training.

CONCLUSION: pedagogical deontology plays an important role in the professional development of future primary school teachers and contributes to improving educational effectiveness.

Keywords: pedagogical deontology, professional skill, professional duty, ethics, digital netiquette, pedagogical tact, primary education, moral responsibility.

Bugungi global axborotlashuv va ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlar tayyorlash sifatiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgardi. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanining chuqur bilimdoni, balki yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar egasi, muloqot va ijtimoiy munosabatlar ustasi bo'lishi talab etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlaydigan bo'lajak pedagoglarning kasbiy shakllanish jarayoni alohida yondashuvni taqozo etadi. Chunki kichik maktab yoshidagi o'quvchilar dunyoqarashining poydevori bevosita sinf rahbarining shaxsiy namunasi va muloqot madaniyati ostida shakllanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni faqatgina metodik bilimlar yig'indisi sifatida tushunish bugungi kun talablariga javob bermaydi. Pedagogik mahoratning tub negizida ustozning o'z kasbiga, o'quvchilarga, hamkasblariga va umuman jamiyatga bo'lgan munosabatini belgilovchi mezon — kasbiy burch tushunchasi yotadi. Ushbu munosabatlarni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tartibga soluvchi soha esa pedagogik deontologiyadir. Shu sababli, pedagogika oliygohlari talabalarida deontologik tayyorgarlikni tizimli shakllantirish muammosi bugungi kunda favqulodda dolzarflik kasb etmoqda.

Deontologiya (grekcha "deon" – burch, majburiyat, "logos" – ta'limot) tushunchasi dastlab tibbiyot sohasida shifokor va bemor munosabatlarini ilmiy asoslash uchun keng qo'llanilgan bo'lsa-da, o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab pedagogika sohasiga ham faol kirib keldi. Pedagogik deontologiyaning ilmiy-nazariy asoslari, o'qituvchi etikasi va kasbiy majburiyatlari muammolari xorijlik va respublikamiz olimlari tomonidan atroflicha tadqiq etilgan.

Xususan, pedagogik mahorat va uning tarkibiy qismlari muammolari I.A.Zyazyun, Sh.A.Amonashvili kabi olimlarning ishlarida insonparvarlik pedagogikasi kontekstida ko'rib chiqilgan. O'zbekistonlik olimlardan N.N.Azizxodjayeva, R.H.Jo'rayev, B.X.Xodjayev va boshqalarning tadqiqotlarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion texnologiyalari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchining deontologik madaniyati va kasbiy odob-axloqi masalalari zamonaviy tadqiqotlarda global tarmoq va raqamli muhit bilan uyg'unlikda tahlil qilinmoqda.

Ushbu tadqiqot jarayonida tizimlilik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, pedagogik kuzatuv hamda bo'lajak o'qituvchilar faoliyatini modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Tarbiya va ta'lim jarayonlarining integratsiyalashuvi sharoitida deontologik tayyorgarlikning tarkibiy qismlari funksional jihatdan tahlil qilindi.

Pedagogik mahorat — bu shunchaki dars o'tish texnikasi emas, balki o'qituvchi shaxsining intellektual, emotsional va ma'naviy salohiyatining yuqori darajadagi sintezidir. Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu mahorat tizimli tarkib topishi uchun oliy ta'lim bosqichidayoq aniq yo'naltirilgan deontologik poydevor yaratilishi shart.

Pedagogik deontologiyaning o'qi kasbiy burch hisoblanadi. O'qituvchining burchi ma'muriy buyruqlar yoki qonuniy majburiyatlardan kengroq bo'lib, u dars berayotgan har bir shaxsning taqdiri uchun ichki ma'naviy javobgarlikni his etishidir. Bo'lajak pedagoglarning deontologik tayyorgarligi quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:

- **Regulyativ (tartibga soluvchi) funksiya:** O'qituvchining darsda va darsdan tashqari vaqtlarda, shuningdek, bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi virtual makonda (netiket qoidalariga rioya qilgan holda) o'zini tutishi, muloqot chegaralarini belgilashini ta'minlaydi.

- **Aksiologik (qadriyatli) funksiya:** Talabalarda ta'lim oluvchilarga oliy qadriyat sifatida qarash, ularning shaxsiy qadr-qimmatini hurmat qilish ko'nikmasini o'stiradi.

- **Orientatsion (yo'naltiruvchi) funksiya:** Murakkab pedagogik nizolar va kutilmagan ziddiyatli vaziyatlarda (keyslarda) eng to'g'ri, pedagogik taktdan chiqmagan holda qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda "Tarbiya-Integratsiya" metodologiyasini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish mahorati bevosita talabaning deontologik pozitsiyasiga bog'liq. Agar o'qituvchining o'zida kasbiy odob, o'z so'zi va va'dasiga sodiqlik, adolatlilik kabi deontologik sifatlar shakllanmagan bo'lsa, u ta'lim oluvchilarda bu fazilatlarini tarbiyalay olmaydi.

Oliy ta'lim tizimida "Pedagogik mahorat" fanini o'qitish jarayonida talabalarni deontologik jihatdan tayyorlash uchun an'anaviy ma'ruzalardan voz kechib, interaktiv va modellashirilgan ta'lim shakllaridan foydalanish zarur. Jumladan, "Olti rangli fikrlash qalpoqlari", "Klaster" va muammoli pedagogik keyslar talabalarda kasbiy vaziyatlarni axloqiy jihatdan baholash ko'nikmasini shakllantiradi.

Bo'lajak pedagoglarning deontologik tayyorgarligini amaliyotda tekshirish va rivojlantirish uchun talabalar bilan o'tkaziladigan seminar darslarida quyidagi tipik pedagogik keyslarni tahlil qilish ijobiy natija beradi:

1-vaziyat (Raqamli muhitda etika): Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'zining shaxsiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga maktab o'quvchilarining baholari yoki dars jarayonidagi ba'zi kamchiliklari aks etgan kulgili videoni joylashtirdi. Bu video ota-onalar o'rtasida e'tirozga sabab bo'ldi.

Deontologik tahlil: Talabalar ushbu vaziyatni o'qituvchining pedagogik burchi, bolaning shaxsiy daxlsizligi va zamonaviy raqamli etika (netiket) qoidalari nuqtayi nazaridan muhokama qiladilar. Natijada, virtual muhitda ham pedagogik taktni saqlash bo'yicha professional ko'nikma hosil bo'ladi.

2-vaziyat (Baholashdagi adolat mezoni): Sinfdagi o'quvchilardan birining ota-onasi o'qituvchining yaqin tanishi yoki hamkasbi. O'qituvchi dars jarayonida bilib-bilmay ushbu oquvchiga nisbatan yon bosish holatlarini namoyon qildi. Sinfdagi boshqa o'quvchilar buni sezishdi va o'qituvchiga bo'lgan ishonch pasaydi.

Deontologik tahlil: Bu yerda talabalar o'qituvchining eng oliy majburiyatlaridan biri — xolislik va adolatlilik prinsipining buzilish oqibatlarini o'rganadilar. Boshlang'ich sinfda adolatsizlik o'quvchining ta'limga bo'lgan butun motivatsiyasini so'ndirishi ilmiy dalillar bilan tushuntiriladi.

Olib borilgan tahlillar va pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahoratini deontologik tayyorgarliksiz tasavvur etib bo'lmaydi. Deontologik kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchi har qanday sharoitda ham o'z kasbiy nufuzini saqlaydi, ta'lim oluvchilarning ruhiyatini jarohatlamaydi va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarni deontologik ruhda tayyorlashni takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Oliy pedagogik ta'lim o'quv rejalaridagi "Pedagogik mahorat" va "Pedagogik deontologiya va etika" modullarining o'zaro integratsiyasini kuchaytirish;
2. Talabalarning pedagogik amaliyoti davrida nafaqat ularning dars o'tish metodikasi, balki o'quvchilar va jamoa bilan muloqotida deontologik normalarga qay darajada rioya qilayotganini baholash tizimini joriy etish;
3. Global tarmoq va sun'iy intellekt rivojlangan davrda o'qituvchining raqamli madaniyati va internet etikasini shakllantirishga qaratilgan maxsus treninglarni tashkil etish.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – T.: TDPU, 2010.
2. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: "Sano-standart", 2017.
3. Амонашвили Ш.А. Гуманная педагогика. Актуальные вопросы воспитания и обучения. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2011.
4. Jamolova, M. (2025). Pedagogik deontologiya: Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy odob-axloq masalalari. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, (4), 112-118.
5. O'qituvchi kasbiy standarti. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi normativ hujjatlari, 2024.
6. Kalandarova, Fazilat Toxirovna Umumiy pedagogika /o'quv qo'llanma/ Kalandarova Fazilat Toxirovna. – Namangan: «SUNRISE-PRO», 2025. – 176 bet.
7. Toxirovna, K. F. (2024). O'qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. Miasto Przyszłości, 51, 146-148.
8. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
9. Kalandarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
10. Toxirovna, K.F BO'AJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo'rayevna pfd, professor. O'ZBEKISTON

RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON
DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI, 120.

11. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>
12. Toxirovna, K. F. . (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARIDA DEONTOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 4(10), 96–98. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/1600>

